

BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARINI PIRLS TADQIQOTLARIGA TAYYORLASH METODIKASI

Shaxmurodova Diljahon Almardonovna

***QVPYMO‘MM Maktabgacha, boshlang‘ich va maxsus ta‘lim kafedrası katta
o‘qituvchisi***

Annotatsiya: Maqola PIRLS xalqaro tadqiqot dasturi xususida bo‘lib, unda boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini PIRLS tadqiqotlariga tayyorlash uchun to‘garak mashg‘ulotlarida foydalanish maqsadida matn yuzasidan topshiriqlar bilan ishlash yo‘llari bayon qilingan.

Kalit so‘zlar: PIRLS, mezon, baho, baholash mezoni, o‘quv, nazorat, qisman, mustaqil fikr, tushunish, to‘liq tushunish, qisman tushunish.

Аннотация: статья посвящена международной исследовательской программе PIRLS, в которой описаны способы работы с заданиями по тексту с целью их использования на занятиях кружка для подготовки учащихся начальных классов к исследованиям PIRLS.

Ключевые слова: PIRLS, критерий, оценка, критерий оценки, обучение, контроль, частичное, независимое мнение, понимание, полное понимание, частичное понимание.

Annotation: The article is devoted to the PIRLS international research program, which describes ways to work with text assignments in order to use them in the classroom of the circle to prepare primary school students for PIRLS research.

Keywords: PIRLS, criterion, assessment, evaluation criterion, training, control, partial, independent opinion, understanding, full understanding, partial understanding.

RIRLS turli mamlakatlarda boshlang‘ich sinfda tahsil oluvchi o‘quvchi yoshlarning matnni o‘qish va tushunish darajalari sifatini baholab beruvchi xalqaro baholash tizimidir. Bugun har bir boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi xalqaro baholash dasturlari haqida ma‘lumotga ega bo‘lishi va o‘quvchilarni RIRLS xalqaro tadqiqotlariga tayyorlashi muhim vazifa hisoblanadi. Bu muhim vazifani amalga oshirish o‘qituvchidan ta‘limga yangicha yondashuvni, faollikni talab etadi.

RIRLS tadqiqotida ishtirok etish asnosida o‘quvchilar ikkita matn ustida ishlashi kerak. Birinchi matn badiiy matn, ikkinchisi axborot matn. Har bir matn yuzasidan 12-16 ta topshiriqqa javob berishi lozim bo‘ladi. Test topshiriqlarni bajarishga, har bir matn bilan ishlashiga 40 daqiqa, ikkita matnga 80 daqiqa vaqt ajratiladi. Orada 5-10 daqiqalik tanaffus belgilanadi. O‘quvchi matn bilan tanishib chiqishi, so‘ngra matnga doir keltirilgan savol va topshiriqlarga javob yozishi kerak. Javoblar uch turli bo‘ladi:

Tanlanadigan javob turi

Qisqa javob turi

Batafsil javob turi

Baholash jarayonida “0”, “1”, “2”, “3” ballik tizimdan foydalaniladi.

BIR BALLIK SAVOLLARNI BAHOLASH MEZONI

1 ball – berilgan javobning qabul qilinganligini anglatadi hamda ushbu javoblar savolning matn jihatidan o‘quvchi tomonidan tushunilganini namoyon etadi.

0 ball – qabul qilinmaydigan javob. O‘quvchi tomonidan berilgan javoblar mazmuniga ko‘ra javoblar savolning matn jihatidan tushunilganini namoyon etmaydi.

IKKI BALLIK SAVOLLARNI BAHOLASH MEZONI

To‘liq tushunish – 2 ball. Ushbu turdagi javoblar savol yuzasidan o‘quvchining matni to‘liq tushunganligini namoyon etadi.

Qisman tushunish – 1 ball. Ushbu javoblar savol yuzasidan matni qisman tushunilganligini ko‘rsatadi. Ular savolda talab qilinadigan elementlarning barchasini emas, balki bir nechtasini o‘z ichiga olishi mumkin.

Mutlaqo tushunmaslik – 0 ball. Ushbu turdagi javoblar savol yuzasidan matni tushunilmaganligini ko‘rsatadi.

UCH BALLIK SAVOLLARNI BAHOLASH MEZONI

Keng tushunish – 3 ball. Ushbu javoblar savol yuzasidan matni keng tushunilganligini namoyon etadi.

Qoniqarli tushunish – 2 ball. Ushbu javoblar savol yuzasidan matni qoniqarli tushunilganligini namoyon etadi.

Minimal tushunish – 1 ball. Ushbu javoblar savol yuzasidan matni minimal darajada tushunilganligini namoyon etadi.

Qoniqarsiz tushunish – 0 ball. Ushbu javoblar savol yuzasidan matni qoniqarsiz tushunilganligini namoyon etadi.

PIRLS tadqiqoti topshiriqlariga ko‘ra asosan kitobxonlikning 2 ta malaka darajasi aniqlanadi:

- badiiy matn orqali badiiy asar matnidan ma’lumot olish va shu asosda oddiy mulohaza yuritish;
- axborotli matn orqali matndagi axborotni izohlash va baholay olish.

PIRLSga tizimli tayyorlashda sinfdan tashqari o‘qish, mustahkamlash, takrorlash darslari hamda to‘garaklarning o‘rni juda muhim. Bunda o‘quvchining dunyoqarashini kengaytirish, mustaqil fikrlashi, obrazli tafakkurini rivojlantirish juda muhim hisoblanadi.

Ayniqsa PIRLSga tayyorgarlik ko‘rishda to‘garak darslarining o‘rni beqiyos. To‘garak darslarida turli adabiyotlardan o‘quvchilarning o‘qish savodxonligiga qo‘yilgan talablardan, ya’ni o‘qish savodxonligining maqsadi va tushunish jarayonlaridan kelib chiqqan holda matnlar tanlab, PIRLS tadqiqotlari topshiriqlari uchun belgilangan mezonlarga amal qilgan holda ishlangan topshiriqlar tayyorlash va o‘quvchilarning o‘qish savodxonligini oshirish mumkin.

Abu Ali Ibn Sinoning hayoti va ijodi (Axborot matn)

Ibn Sino jahon fani va madaniyati taraqqiyotiga ulkan hissa qo‘shgan buyuk siymolardan bo‘lib, uning ilmiy ishlari o‘sha davr fani taraqqiyotining eng yuqori cho‘qqisini tashkil etadi. Uning to‘liq ismi Abu Ali al-Husayn ibn Abdulloh al-Hasan ibn Ali ibn Sino bo‘lib, ko‘pincha qisqartirib Abu Ali ibn Sino yoki Ibn Sino deb yuritiladi.

Ibn Sino 5 yoshga kirgach, Ibn Sinolar oilasi poytaxt Buxoroga ko‘chib keladi va uni shu yerda o‘qishga beradilar. Ibn Sino avval Qur‘on va adab darslarini o‘qiydi

va 10 yoshga yetar-yetmas bu darslarni to'la o'zlashtirib oladi. Ayni vaqtda u arifmetika va algebra fanlari bilan ham shug'ullanadi. Bulardan tashqari, uyida Abu Abdulloh an-Notiliydan mantiq, geometriya va astronomiya fanlaridan saboq oladi.

Shu bilan birga Abu Ali ibn Sino tabiiy fanlar bilan ham jiddiy shug'ullanadi, xususan tabobatni sevib o'rganadi. U o'zining o'tkir zehni tug'ma iste'dodi va mehnatsevarligi bilan darslarni tezda o'zlashtirar va hatto muallimlariga noma'lum narsalarni ham kitobdan mustaqil o'qib-o'rganib olardi.

Ayniqsa, tib ilmida u juda tez kamol topa boshlaydi. „Tib ilmi, — deb yozadi Ibn Sino o'z tarjimai holida, — qiyin ilmlardan emas, shu sababli qisqa muddat ichida bu fandan juda ilg'orlab ketdim, endi hatto bilimdon tabiblar ham huzurimga kelib tib ilmidan dars oladigan bo'ldilar. Bemorlarni ham ko'rib turardim va shu yo'sinda orttirgan tajribalarim natijasida muolaja eshiklari menga shu qadar keng ochilib ketdiki, uni ta'riflab berish qiyin”.

Ibn Sino 17 yoshidayoq Buxoro xalqi orasida mohir tabib sifatida dong chiqaradi. O'sha kezlarda Somoniylar davlatining boshlig'i Nuh ibn Mansur kasal bo'lib, saroy tabiblari uni davolashga ojiz edilar. Buxoroda yangi chiqqan yosh tabibning ovozi saroyga ham yetib borgan edi, uni amirni davolashga taklif qiladilar va u davolagach amir tez fursatda oyoqqa turadi. Buning evaziga Ibn Sino saroy kutubxonasidan foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu kutubxona o'sha vaqtda butun o'rta va Yaqin Sharqdagi eng katta va boy kutubxonalardan sanalardi. Bir necha yil davomida kecha-kunduz tinmay mutolaa qilish natijasida Ibn Sino o'z bilim doirasini mislsiz darajada kengaytirdiki, u davrda shu qadar bilimga ega bo'lgan boshqa bir kishini topish mushkul edi.

U o'zining birinchi yirik ilmiy asarlarini ham Buxoroda 1000-1001 – yillarda yozadi. O'z qo'shnisi va do'sti Abul Husayn al-Aruziyning iltimosiga ko'ra riyozatdan boshqa barcha fanlarni o'z ichiga olgan „Al-hikmat al-aruziya” nomli asarini yozadi.

999- yili Qoraxoniylar Buxoroni zabt etib Somoniylar davlatini yiqitadilar. Bundan tashqari, ayrim feodal hukmdorlar orasidagi o'zaro urushlar hamon tinmay davom etar va bu voqealar Buxoroda tinch va xotirjamlikda ilmiy ishlarni davom ettirishga imkoniyat bermaydi. Buning ustiga 1002- yili Ibn Sinoning otasi vafot etadi. Oqibatda Ibn Sino o'z yurti Buxoroni tark etib Xorazm (Urganch) ga ketadi.

Shundan so'ng ko'p o'tmay tabobatga oid mashhur asari „Kitob al-qonun fit tib” („Tib qonunlari”) ning 1-kitobini va ba'zi bir boshqa asarlarini yozishga kirishadi.

1014- yili Ibn Sino Hamadonga keladi va o'zining mashhur falsafiy ensiklopediyasi „Kitob ash-shifo”ni shu yerda yozishga kirishadi.

1023- yili Isfahonga ko'chadi va „Kitob ash-shifo”ning qolgan qismlarini yozishda davom etadi. Boshqa bir qancha asarlar bilan bir qatorda fors tilidagi falsafiy kitobi „Donishnoma”ni yozishni yakunlaydi.

Juzjoniyning yozishicha, Ibn Sino jismoniy jihatdan ham juda baquvvat kishi bo'lgan. Biroq shaharma-shahar darbadarlikda yurish, kechalari uxlamasdan uzluksiz ishlash va bir necha bor ta'qib ostiga olinib, hatto hibsdan yotishlar olinning salomatligiga ta'sir etmay qolmaydi. U qulanj (kolit) kasalligiga chalinib qolgan edi.

Kasallik zo'raygach, shu darddan 1037- yilning iyunida 57 yoshida Hamadonda vafot etdi. Uning qabri hozirgacha saqlanib qolgan.

MATN YUZASIDAN SAVOLLAR

1. Ibn Sinoning to'liq ismi ?

2. Bolaligidan ilm olishni boshlagan ibn Sino avval qaysi darslarni o'qiydi?
 - A. Hadis va aqida
 - B. Qur'on va hadis
 - C. Balog'at va fiqh
 - D. Qur'on va adab
3. Ibn Sino uyida Abu Abdulloh an-Notiliydan qaysi fanlardan saboq olgan?
 - A. Qur'on, hadis, fiqh va adab
 - B. Astronomiya va turli xil adabiyotlar
 - C. Mantiq, geometriya va astronomiya
 - D. Adabiyot, geometriya va astronomiya
4. Ibn Sino barsha fanlarni uaxshi o'zlashtirishining asosiu sabablari nima deb o'ylaysiz ?

5. Tib ilmi haqida o'z tarjimai holida ibn Sino nima deb yozadi ?

6. Ibn Sino birinchi yirik ilmiy asarini nechanchi yillarda va qayerda yozgan ?
 - A. 1000-1001 yillarda Hamadonda
 - B. 1001-1002-yillarda Urganchda
 - C. 1000-1001-yillarda Buxoroda
 - D. 1000-1003-yillarda Xorazmda
7. 17 yoshida ibn Sino Somoniylar davlatining boshlig'i Nuh ibn Mansurni davolash evaziga qanday imkoniyatga ega bo'lgan?

8. Ibn Sino do'sti Abul Husayn al-Aruziyning iltimosiga ko'ra qaysi asarini yozgan ?
 - A. Kitob al-qonun fittibb
 - B. Al-hikmat al-aruziya
 - C. Donishnoma
 - D. Tib qonunlari
9. Ibn Sino o'z yurti Buxoroni nima sababdan tark etishga majbur bo'ladi?

10. Buxoroni tark etgach ibn Sino tabobatga oid qaysi mashhur asarini yozishga kirishgan ?
 - A. Donishnoma
 - B. Ensiklopediya
 - C. Al-hikmat al-aruziya
 - D. Kitob al-qonun fit-tib

11. Ibn Sinoning mashhur falsafiy ensiklopediyasining nomi qanday va uni nechanchi yillar orasida yozib tugatgan ?

12. 1023-yilda ibn Sino fors tilidagi qaysi falsafiy asarini yakunlagan ?

- A. Tib qonunlari
- B. Davoyi-ul viqoya
- C. Donishnoma
- D. Ensiklopediya

13. Ibn Sinoning vafot etishining asosiy sabablari nimalar ?

14. Ibn Sino haqida va bobomiz kelajak avlodga qanday meros qoldirganligi haqida fikringizni yozing.

No	JAVOBLAR TASNIFI
1	<p>Ibn Sinoning to'liq ismi?</p> <p>Maqsad: O'quvchilarga diqqatini jamlashda uordam berish. Faoliyat: Berilgan matndan ma'lumot torrish.</p> <p>To'liq tushunshaga ega bo'lish: 2 ball</p> <p>Misol: Abu Ali al-Husaun ibn Abdulloh al-Hasan ibn Ali ibn Sino.</p> <p>Qisman tushunshaga ega bo'lish: 1 ball</p> <p>Misol: al-Hasan ibn Ali ibn Sino-javob to'liq ko'rsatilmasa.</p> <p>Javob yo'q: 0 ball</p>
2	D
3	C
4	<p>Ibn Sino barcha fanlarni yaxshi o'zlashtirishining asosiy sabablari nima deb o'ylaysiz ?</p> <p>Maqsad: Ma'lumotni qabul qilish va undan foydalanish uchun o'qish savodxonligini oshirish.</p> <p>To'liq tushunchaga ega bo'lish: 2 ball</p> <p>Misol: O'tkir zehni tug'ma iste'dodi va mehnatsevarligi sabab.</p> <p>Qisman tushunchaga ega bo'lish: 1 ball</p> <p>Misol: O'tkir zehni va mehnatsevarligi sababli.</p> <p>Javob yo'q: 0 ball</p>
5	<p>Tib ilmi haqida o'z tarjimai holida ibn Sino nima deb yozadi ?</p> <p>Jarayon: Matn elementlarini baholash va tadqiq qilish.</p> <p>To'liq tushunchaga ega bo'lish: 2 ball</p> <p>Misol: „Tib ilmi, – deb yozadi Ibn Sino o'z tarjimai holida, – qiyin ilmlardan emas, shu sababli qisqa muddat ichida bu fandan juda ilg'orlab ketdim.</p> <p>Qisman tushunchaga ega bo'lish: 1 ball</p> <p>Javob yo'q: 0 ball</p>
6	C

7	<p>17 yoshida ibn Sino Somoniylar davlatining boshlig'i Nuh ibn Mansurni davolash evaziga qanday imkoniyatga ega bo'lgan ?</p> <p>Maqsad: Ma'lumotni qabul qilish va undan foydalanish uchun o'qish savodxonligini oshirish.</p> <p>To'liq tushunchaga ega bo'lish: 2 ball</p> <p>Misol: Ibn Sino saroy kutubxonasidan foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu kutubxona o'sha vaqtda butun o'rta va Yaqin Sharqdagi eng katta va boy kutubxonalardan sanalardi.</p> <p>Qisman tushunchaga ega bo'lish: 1 ball</p> <p>Misol: Davlat boshlig'ini davolaganligi uchun saroy kutubxonasidan foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladi.</p> <p>Javob yo'q: 0 ball</p>
8	B
9	<p>Ibn Sino o'z yurti Buxoroni nima sababdan tark etishga majbur bo'ladi ?</p> <p>Maqsad: Ma'lumotni qabul qilish va undan foydalanish uchun o'qish savodxonligini oshirish.</p> <p>To'liq tushunchaga ega bo'lish: 2 ball</p> <p>Misol: 999- yili Qoraxoniylar Buxoroni zabt etib Somoniylar davlatini yiqitadilar. Bundan tashqari, ayrim feodal hukmdorlar orasidagi o'zaro urushlar hamon tinmay davom etar va bu voqealar Buxoroda tinch va xotirjamlikda ilmiy ishlarni davom ettirishga imkoniyat bermaydi.1002- yili Ibn Sinoning otasi vafot etadi. Oqibatda Ibn Sino o'z yurti Buxoroni tark etadi.</p> <p>Qisman tushunchaga ega bo'lish: 1 ball</p> <p>Misol:1002-yilda otasi vafot etadi.</p> <p>Javob yo'q: 0 ball</p>
10	D
11	<p>Ibn Sinoning mashhur falsafiy ensiklopediyasining nomi qanday va uni nechanchi yillar orasida yozib tugatgan ?</p> <p>Jarayon: Matn elementlarini baholash va tadqiq qilish.</p> <p>To'liq tushunchaga ega bo'lish: 2 ball</p> <p>Misol: 1014- yili Ibn Sino o'zining mashhur falsafiy ensiklopediyasi „Kitob ash-shifo”ni yozishga kirishadi.1023-yilda uni yakunlaydi.</p> <p>Qisman tushunchaga ega bo'lish: 1 ball</p> <p>Misol:1014-yilda „Kitob ash-shifo” asarini yozishni boshlaydi.</p> <p>Javob yo'q: 0 ball</p>
12	C
13	<p>Ibn Sinoning vafot etishining asosiy sabablari nimalar ?</p> <p>Jarayon: Ma'lumotni qabul qilish va amaliyotga tadqiq qilish.</p> <p>To'liq tushunchaga ega bo'lish: 2 ball</p> <p>Misol: Shaharma-shahar darbadarlikda yurish, kechalari uxlamasdan uzluksiz ishlash va bir necha bor ta'qib ostiga olinib, hatto hibsdan yotishlar olimning salomatligiga ta'sir etmay qolmaydi.</p>

	<p>U qulanj (kolit) kasalligiga chalinib qolgan edi. Kasallik zo‘raygach, 1037- yilning iyunida Hamadonda vafot etdi.</p> <p>Qisman tushunchaga ega bo‘lish: 1 ball</p> <p>Misol: Ibn Sino qulanj kasalligiga chalinib, 1037-yilda Hamadonda vafot etdi.</p>
14	<p>Ibn Sino haqida va bobomiz kelajak avlodga qanday meros qoldirganligi haqida fikringizni yozing.</p> <p>Jarayon: Ma’lumot va fikrlarni umumlashtirish va sharhlash.</p> <p>To‘liq tushunchaga ega bo‘lish: 2 ball</p> <p>Misol: . Ibn Sino jahon fani va madaniyati taraqqiyotiga ulkan hissa qo‘shgan buyuk siymolardan bo‘lib, uning ilmiy ishlari o‘sha davr fani taraqqiyotining eng yuqori cho‘qqisini tashkil etadi.</p> <p>Bobomizning asarlari hozirgi kunda ham O‘zbekiston va jahon meditsinasida o‘z o‘rniga ega. Shuningdek, ularning boy asarlaridan zamonaviy tibbiyotda ham keng qo‘llaniladi.</p> <p>Qisman tushunchaga ega bo‘lish: 1 ball</p> <p>Misol: Ibn Sino jahon fani va madaniyati taraqqiyotiga ulkan hissa qo‘shgan va o‘zidan boy meros qoldirgan. Ibn Sino bobomizning asarlaridan tibbiyotda haligacha keng foydalaniladi.</p>

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi
2. Avvalboyeva I Sinf dan tashqari o‘qish kitobi Toshkent: Yurist-media markazi, 2019.
3. Boymurodova G va boshqalar. 3-sinf o‘qituvchilari uchun ilg‘or pedagogic va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini amaliyotga joriy etish bo‘yicha metodik qo‘llanma. - Toshkent: Sharq, 2016.
4. Ismailov D va boshqalar. Xalqaro tadqiqotlarda boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining o‘qish savodxonligini aniqlash. Toshkent: Sharq, 2019
5. Shaxmurodova D. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini anglash va tushunish darajalarini baholashning metodikasini takomillashtirish: O‘quv qo‘llanma. – Qarshi.: "Big makro world" MCHJ. 2013. -130 b.
6. www.edu.uz
7. www.rtm.uz
8. www.ziyonet.uz